

MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA TALABALARGA MUTAXASSISLIK FANLARNI O’QITISHDA O’QUV MATERIALLARINI IMITATSION-VARIATIVLIK ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Obidov Jamshidbek G’ayratjon o’g’li

Farg’ona politexnika instituti dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158522>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda gipermatn, gipermedia, grafika va kompyuterli ovoz dasturlarining yaratilishi nafaqat axborot texnologiyalaridan ta’lim tizimida samarali foydalanishga, balki undan fan mavzulari bo’yicha noan’anaviy darslarni tashkil etishga imkon yaratmoqda. Innovatsion metodlar orqali ham Imitatsion modellar yaratilishi mumkin. Mustaqil ta’lim jarayonida talabalarga mutaxassislik fanlarni o’qitishda o’quv materiallarini Imitatsion-variativlik asosida shakllantirishning didaktik xususiyatlari ilmiy tadqiqot jarayonini yengillashtiradi, ba’zi hollarda esa murakkab obyektlarni o’rganishning yagona vositasiga aylanadi.*

***Kalit so’zlar:** Innovatsion metod, innovatsion texnologiyalar, imitatsion model, Education modeling, imitatsion-variativlik, modellashtirish.*

***Аннотация.** В настоящее время создание гипертекстовых, гипермедийных, графических и компьютерных звуковых программ позволяет не только эффективно использовать информационные технологии в системе образования, но и организовывать нетрадиционные уроки по научным темам. Имитационные модели также могут создаваться с помощью инновационных методов. В процессе самостоятельного обучения дидактические особенности формирования учебного материала, основанные на имитации-вариативности преподавания студентам профильных предметов, облегчают процесс научного исследования, а в ряде случаев становятся единственным средством изучения сложных предметов.*

***Ключевые слова:** Инновационный метод, инновационные технологии, имитационная модель, Education modeling, имитационно-вариационное моделирование.*

***Abstract.** Currently, the creation of hypertext, hypermedia, graphic and computer sound programs allows not only the effective use of information technologies in the educational system, but also the organization of non-traditional lessons on science topics. Simulation models can also be created through innovative methods. In the process of independent education, the didactic features of the formation of educational materials based on imitation-variation in teaching specialized subjects to students facilitate the process of scientific research, and in some cases become the only means of studying complex objects.*

***Keywords:** Innovative method, innovative technologies, imitation model, Education modeling, imitation-variation, modeling.*

Kirish.

Mustaqil ta’limni o’qitishda talabaga tushunarli bo’lishi uchun turli metodlar orqali dars o’tiladi. Bu narsa talabaga qiziqtirish uyg’otadi. Buning natijasida fanga bo’lgan qiziqish yanada kuchayadi, shundan so’ng natija bilinadi. Innovatsion texnologiyalarni o’rgatishda eng birinchi uning qanday metodda o’qitilishi muhim hisoblanadi.

Metod tushunchasi ham uslub tushunchasiga ega bo‘lib har xil uslublarni qo‘llab talabaga yoki o‘rganuvchiga mustaqil ta’limni sifatli tarzda yetkazishga aytiladi. Metod tushunchasi nafaqat tili o‘rganishda balki turli sohalarida ham qo‘llanilmoqda.

Innovatsion metodlar orqali ham Imitatsion modellar yaratilishi mumkin, chunki metod virtual resurslarni qanday qilib ro‘yobga chiqarib uni havola qilishini ta’minlaydi. Demak Imitatsion modellar orqali virtual resurslar yaratishda nafaqat uning o‘quv metodik qarashlariga balki uning meyoriy tarkibiga ham e’tibor qaratish kerak. Chunki tarkib orqali uning yo‘nalishi anqlanadi. Strukturasi tuzilib jarayonni yaratish Imitatsion-variantivlik asosida shakllantiriladi.

Imitatsion model qurish jarayonida mutaxassislik fanlarini ayniqsa innovatsion texnologiyalardan mavzularni tanlab olish va ularga tasvir grafalarini harakatga keltirish, bu uning to‘liq amalga oshirilganini bildiradi va uning modellashtirish muhiti va tashkil etuvchi imitator quyidagi 1-rasmda keltirilgan. Chunki so‘nggi jarayon faqat tekshirish jarayoni bo‘lib unda tayyor modelni faqatgina amalda qo‘llash qoladi xolos.

1-rasm. Imitatsion modellashtirish muhiti va imitatorlar strukturaviy shakllantirish tasviri.

Ta’lim modellashtirish muhitlari (ingliz. Education modeling) [1] hozirda ancha keng tarqalgan kasbiy funksiyalari bo‘lajak muhandis-metrolog yoki mahsulot sifati menejerlarini tayyorlashda, umuman olganda qo‘llaniladigan har bir Imitatsion atama "odam - mashina" deb

ataladi. Haqiqatga maksimal darajada yaqinlashishni ta’minlash, masalan texnika oliy ta’lim sohalari muhandislariga optimal qarorlar va turli xil ta’lim traektoriyalarni, uning aspektlarini hamda unga mos ravishda kognitiv mezonlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Muntazam va nostandart professional vaziyatlar asosan kelajakdagi sifatli ta’lim yoki mustaqil ta’limning ahamiyatini oshirishda maqsadli imitatsion variativlikni shakllantirishni ta’minlaydigan kreativ-modellashtiruvchi o’quv muhiti ta’lim sifatini boshqarish tizimining aspektlari bilan kasbiy ko‘nikmalari almashinuvi tajribasi mustaqil ta’lim jarayonidagi talabaning rolini aniqlab berishga xizmat qiladi.

Zamonaviy professional ta’limiy amaliyotlarning katta qismi, u yoki bu tarzda, Imitatsion-variativlikni ta’minlash bilan bog‘liq dinamik, murakkab tuzilish va muhandis uchun ma’lum bir xavfni ifodalovchi mutaxassislar va ilmiy adabiyotlarda ko‘pincha "muhandis-mashina" intellekti deb ataladigan muhiti. Bu holat kasb-hunar ta’limi sohasidagi mutaxassislarning katta qiziqishini tushuntiradi o‘rganilayotgan kasbiy tizimlar ularning modellari bilan almashtiriladigan simulyatsiya muhitida faol va interaktiv ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va pedagogik jarayonga integratsiya qilishdan iborat.

Imitatsion o‘quv muhitini ishlab chiqish faqatgina mustaqil ta’lim jarayonida emas, balki raqamli ta’limda an’anaviy ta’lim jarayoni uchun ham dasturiy ta’minot ko‘rinishidagi ularning dizayni ishdan oldin amalga oshiriladi ijobiy va salbiy professional tajribani umumlashtiradigan va sxematiklashtiradigan tahlilchilar, o‘rganish sababiy munosabatlar va munosabatlarni amalda ta’minlashda o‘qituvchilarning o‘rni ham katta variativ qobiliyatlarini o‘quv jarayoniga va yakuniy muhitlarga integratsiya qilish, shu tariqa, yaxlit didaktik tizimni shakllantirishni namoyon etadi [2].

Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellar yaratishda o‘quv-metodik aksiomalari hamda uning me’yoriy tarkibi.

Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi, iqtisodiyotda intellektual mahsulot, axborot va ilmiy-texnik va innovatsion faoliyat ulushining o‘sishi shunga olib keldiki, innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va intellektual salohiyat kabi, mamlakatning boyligi hisoblana boshladi. Mamlakatimiz va uning har bir fuqarosi manfaatlarini yo‘lida innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishning mamlakatda kompleksli innovatsion siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirish uchun qonunchilik asoslari yaratmasdan turib hech ham imkoni yo‘q edi.

Bozor islohotlarining amalga oshirilishi, mamlakatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, jahon iqtisodiy tizimining bilimlar va axborot rolining o‘sishi tomon o‘zgarishi, yangi texnologiyalar va kapital bozori o‘rtasidagi aloqalar kuchayishi bilan mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tishi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Dunyoning yetakchi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida rivojlanish umumiy qonuniyatlari va tendensiyalarini bilish, shuningdek, boy tabiiy resurslar, ishlab chiqarish va ilmiy-texnik salohiyatga ega bo‘lgan O‘zbekistonning o‘ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holdagina O‘zbekistonning innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tish yo‘llari va usullarini ishlab chiqish mumkin. Zamonaviy dunyoda intellektual mahsulotning tijoratlashuvi, fan va texnika rolining tubdan o‘zgarishi sababli har bir davlat, shuningdek, alohida korxonalar darajasigacha bo‘lgan quyi boshqaruv darajasidagi strukturalar bozor sharoitlarida ilmiy-texnik va innovatsion faoliyatga resurslar ajratish, bu faoliyat natijalarini amalga oshirishga o‘z munosabati xaqida tasavvurga ega

bo‘lishi, ya’ni mamlakat, mintqa, tashkilot va alohida shaxsning belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlariga samarali erishish imkonini beradigan o‘z innovatsion siyosatini ishlab chiqishi lozim.

Xulosa va takliflar

O‘qitish nazariyasiga va bu sohaga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar natijalari ko‘rsatadiki, bugungi kunda o‘qitish asosan an’anaviy tushuntirish usullariga tayangan holda olib borilmoqda. Gipermatn, gipermedia, grafika va kompyuterli ovoz dasturlarining yaratilishi nafaqat axborot texnologiyalaridan ta’lim tizimida samarali foydalanishga, balki undan fan mavzulari bo‘yicha noan’anaviy darslarni tashkil etishga imkon yaratmoqda. Taraqqiy etgan xorijiy davlatlar oliy o‘quv yurtlarida hamda respublikamizning yetakchi ta’lim muassasalarida kompyuter texnologiyalari asosida o‘qitish jarayonini tahlil qilinganda bir nechta yo‘nalishlarni ko‘rish mumkin [3].

Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellashtirish – bilish obyektlari (fizik hodisa va jarayonlar) ni ularning Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellari yordamida tadqiq qilish, mavjud predmet va hodisalarning Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellarini yasash va o‘rganishdir. Imitatsion-variativlik asosida takomillashtirilgan modellashtirish uslubidan hozirgi zamon fanida keng foydalanilmoqda. Mustaqil ta’lim jarayonida talabalarga mutaxassislik fanlarni o‘qitishda o‘quv materiallarini Imitatsion-variativlik asosida shakllantirishning didaktik xususiyatlari ilmiy tadqiqot jarayonini yengillashtiradi, ba’zi hollarda esa murakkab obyektlarni o‘rganishning yagona vositasiga aylanadi.

REFERENCES

1. O.Mamaraufov., Imitatsion modellashtirishning dasturiy vositalari. Taqdimot 14.03.2016// <https://prezi.com/bfyxcqncqabry/imitatsion-modellashtirishning-dasturiy-vositalari/>
2. Rasulovna M. K. et al. Innovation teaching method in primary education //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 5. – C. 31-34.
3. Afzal Sayed Munna, Md Abul Kalam, “Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: a literature review”. School of Business, University of Wales Trinity Saint David, Winchester House, 11 Cranmer Rd, Vassal, London, UK. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI) Vol. 4 No. 1, 2021 pp. 1-4